

С. РАХМАНИНОВ: на переломе столетий

Выпуск 2

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ХАРЬКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
В ЧЕСТЬ СЕМЬИ АЛЧЕВСКИХ
ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИСКУССТВ им. И.П. КОТЛЯРЕВСКОГО

**С. РАХМАНИНОВ:
НА ПЕРЕЛОМЕ СТОЛЕТИЙ**

Выпуск 2

Харьков
2005

*Сердечная благодарность В.А. Шумилкину
за содействие в издании сборника*

*Рекомендовано к печати решением Ученого совета
Харьковского государственного университета искусств
им. И.П. Котляревского от 24 июня 2005 года. Протокол № 11.*

Рецензенты:

Очеретовская Н.Л. — доктор искусствоведения, профессор Харьковского государственного университета искусств им. И.П. Котляревского.

Черкашина-Губаренко М.Р. — доктор искусствоведения, академик Академии искусств Украины, профессор Национальной музыкальной академии им. П.И. Чайковского.

Ответственный редактор-составитель:

Трубникова Л.Н. — кандидат искусствоведения, профессор Харьковского государственного университета искусств им. И.П. Котляревского, заслуженный деятель искусств Украины.

Р 27 С. Рахманинов: на переломе столетий: Сборник материалов международного симпозиума «С. Рахманинов: на переломе столетий / Под ред. кандидата искусствоведения, профессора ХГУИ им. И.П. Котляревского, заслуженного деятеля искусств Украины Трубноковой Ларисы Николаевны. — Харьков: СПДФО Носань В.А., 2005. — 192 с.

В сборнике опубликованы материалы международного симпозиума «С. Рахманинов: на переломе столетий», который был проведен в рамках VII-го международного фестиваля «С. Рахманинов и украинская культура» (2005) «Благотворительным фондом в честь семьи Алчевских», Харьковским государственным университетом искусств им. И.П. Котляревского, Харьковским региональным отделением Национального союза композиторов Украины.

Содержание статей посвящено исследованию феномена личности и творчества С.В. Рахманинова, а также некоторым аспектам развития украинской музыкальной культуры.

Книга адресует музыкантам-профессионалам и широкому кругу почитателей музыкального искусства.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Л.Н. Трубникова.</i> VII Международный фестиваль «С. Рахманинов и украинская культура»	3
<i>В.В. Медушевский.</i> Творчество Рахманинова: подвиг несения традиции	15
<i>М.Р. Черкашина-Губаренко.</i> «Ни одна встреча не бывает случайной...»	22
<i>В.Н. Холопова.</i> Конкретно-тематические и общединамические музыкальные эмоции	32
<i>Н.Л. Очеретовская.</i> С. Рахманинов и проблема мелодического в музыке XX века	43
<i>Н.В. Бекетова.</i> Сергей Рахманинов после эпохи ненависти и страха	50
<i>И.С. Драч.</i> «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова как «задача на смысл»	88
<i>Н.Н. Беличенко.</i> Специфика полифонического мышления Рахманинова сквозь призму его литургических циклов	98
<i>Е.А. Антонец.</i> Традиции салонного музицирования в фортепианном творчестве С.В. Рахманинова	110
<i>Ю.К. Попов.</i> Влияние С. Рахманинова на последующие поколения пианистов	121

Н. Н. Беличенко

СПЕЦИФИКА ПОЛИФОНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ РАХМАНИНОВА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЕГО ЛИТУРГИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

О полифонии С. В. Рахманинова не принято много говорить. И это не удивительно. Яркая мелодическая направленность его исключительного дарования, на первый взгляд, как будто мало тяготеет к строгим требованиям форм многоголосия и свободное, раскрепощенное мелодическое движение кажется несовместимым с дисциплинирующими условиями полифонического развития. Те немногие островки классической имитационной полифонии, которые мы находим в произведениях композитора (фугато из первой части Первой симфонии, fuga в финале Третьей симфонии и др.), ввиду своей малочисленности, как бы подтверждают вышесказанное. Между тем, полифонический контрапункт в творчестве Рахманинова встречается, можно сказать, на каждом шагу, хотя чаще всего в не совсем привычном для нас виде.

Как, например, можно определить тот излюбленный вид рахманиновской полифонии, который, например, можно наблюдать в «Вокализе»? Выявляется ли специфика данного фактурного типа посредством терминов «контрастная» или «разнотемная» полифония? Затрагивается ли при этом сама сущность склада этого как бы слитого воедино с точки зрения интонационных истоков дуэта голоса и фортепиано? Очевидно, что не вполне.

«Трудно охарактеризовать точными словами этот ветвисто-напевный вид специфически рахманиновской полифонии, где каждая «восьмая» поет и длится (Рахманинов это тщательно вычерчивает) в голосе и в сопровождении и где мелодия вьется, цепляясь звено за звено. «Вокализ» – удивительное по мелодическому развитию произведение» [2, сноска на с.83]. В этом определении Б. Асафьева для нас особо ценным выявляется указание на *мелосную* природу полифонического мышления Рахманинова.

Приведем еще одно асафьевское высказывание, значительно дополняющее и уточняющее предыдущее. Речь идет о Рахманинове, Метнере и Скрябине. «Фактуру их произведений, выходящую за грани примитивной гомофонии, я определил бы как полимелодическую, т.е., в сущности, усложненную попевочно-подголосочную... Эта полифония не имеет ничего общего ни с одним из видов полифонической композиционной техники (ни с имитационно-каноническим формообразованием, ни с контрапунктом и ни со строгой линейностью), поскольку в ней аккордно-тональные комплексы еще налицо. Но так как тут все же довлечет **мелодический конструктивный принцип** (выделено нами – Н.Б.) и обнаруживается стремление ткани к подголосочно-попевочно-подвижному рельефу (у Рахманинова в большинстве его прелюд и сопровождений романсов различные голоса по очереди то всплывают, то опять погружаются в окутывающую их звукоферу), необходимо прибегнуть к определению, которое подчеркивало бы главное свойство таких композиций. Мне кажется, что подходящим определением является полимелодика» [там же, с.248].

Отталкиваясь от вышеприведенной идеи Асафьева о рахманиновском многоголосии и продвигаясь далее в намеченном направлении, *задачей* настоящей статьи мы ставим обнаружение и описание некоторых важнейших общих закономерностей проявления «мелодической полифонии» Рахманинова *с целью* исследования мелосного полифонического мышления в условиях рахманиновского стиля и, шире, дальнейшего применения полученных результатов в построении общей теории *мелосной полифонии* как таковой, вне ее историко-стилистического контекста.

I. Истоки. Жанровая природа «Литургии» и особенно «Всенощной» сложна и многосоставна. Весь исторический спектр музыки православного культа (обиход, партесное пение, современная композитору музыкальная практика богослужения), а также жанровые признаки русского профессионального хорового концерта XVIII века удивительным образом синтезированы здесь в органичном сплаве с неповторимыми чертами индивидуального рахманиновского стиля. Однако при этом доминирующее положение выявляется все же за интонационно-стилистической сферой древнерусского культового многоголосия, а именно

строчного пения, которое, как известно, характеризовалось вокальной и всецело *линейной* природой. Остановимся на последнем факте подробнее.

Прежде всего отметим, что линейность как принцип музыкального мышления потенциально содержит в себе предпосылки к полимелодической основе строения ткани в многоголосии, поскольку именно таким путем оказывается возможным претворение «горизонтального», линейного метода осмысления вертикали как ансамбля развернутых индивидуализированных линий – мелодий. Как следствие, возникает определенная автономизация голосов, становится вполне возможной их миграция из сочинения в сочинение, произвольное увеличение или сокращение мелодических «строк» без особого ущерба для целого и т.п., что принципиально невозможно в условиях, скажем, полифонии строгого стиля. Типичным методом полифонического развития при этом выявляется *вариантность* в виде широко распространенного приема т.н. симультанного варьирования [4, с.98], который мы в настоящей работе предлагаем называть *полимелодической вариантностью*.

В строении мелодики отдельных голосов линейный принцип мышления раскрывается прежде всего через ощутимую ритмическую свободу, во многом определяющую индивидуальную мелодическую выразительность единичных линий.

Наконец, необходимо особо подчеркнуть тот факт, что мелосный тип полифонии есть явление интернациональное, свойственное не только древнерусскому певческому искусству, но в сходных стадияльных условиях – и западноевропейскому многоголосию XV века, причем в обеих культурах интенсивное развитие вертикали линейного типа (Данстейбл, Дюфай) завершается постепенным переходом к имитационному письму.

II. Полифония пластов. Этот сложный прием фактурного контрапункта, в совершенстве освоенный музыкой XX века, фактически является современной разновидностью старинного полимелодического разнотемного контрапункта, в котором единичные мелодические «ветви» укрупняются до размеров отдельных, функционально относительно обособленных фактурных слоев. Идеальной областью применения полифонии пластов являются условия симфонического

развития, где данный прием может нести определенную драматургическую нагрузку.

«Литургия Иоанна Златоуста» дает несколько образцов такого рода фактурной полифонии («Благослови, душе моя, Господа», «Хвалите Господа с небес»). Особо следует рассматривать двухорные «Отче наш» и «Буди имя твое», поскольку двухорность сама по себе уже содержит предпосылки к расслоению хоровой ткани. Заметим, что простейший случай полифонии пластов в рамках двухорности – взаимообмен голосами, своего рода сложный контрапункт с нулевым показателем, примененный Рахманиновым в «Буди имя твое», – также в своей основе имеет мелодическую природу.

Изобилует полифонией пластов фактура «Всенощного бдения». Временами хоровое звучание достигает такого мощного симфонического размаха, которого в «Литургии» еще не было (известно, что Асафьев именовал «Всенощную» *хоровой симфонией*). В то же время двухорность уступает место расслоению вертикали на отдельные хоровые группы, представляющие собой, по сути, функционально различные фактурные пласты. Нередко таких групп возникает две, по типу двухорности (при этом возможно деление хора либо на высокие и низкие голоса, либо на мужскую и женскую группы). Так образуется одна из характерных фактурных формул «Всенощной» - *утолщенное хоровое двухголосие*, истоки которого коренятся в традициях русского народного многоголосия. При этом ведущий мелодию напева утолщенный в октаву или унисон голос может располагаться как в верхнем, так и в нижнем фактурном слое (ср. «Шестопсалмие», «Славословие великое» и «Воскресение Христово видевше»), окружаться сопровождающими голосами («Славословие великое», раздел «Благословен, еси, Господи, научи мя оправданием твоим»). Аналогичный тип многоголосия встречается и в №2 «Благослови, душе моя, Господа» из «Литургии Иоанна Златоуста») либо располагаться перекрестно с утолщенным сопровождающим голосом (наиболее распространенный случай, см. №8 «Хвалите имя Господне», целиком выдержанный в фактуре именно такого рода).

Во «Всенощной» мы находим немало других интересных и необычных приемов дифференциации многоголосной ткани. Так, в №2 «Благослови, душе моя» нижний фактурный слой, не вычлняясь в самостоятельное тематическое

построение и оставаясь *внутри* многоголосной ткани, поначалу выполняет функцию рефрена, вариантно изменяющегося от проведения к проведению, с тенденцией к постепенному фактурному усложнению четырехголосного полимелодического контрапункта на последнем слоге слова «благосло-ви» (в дальнейшем функция рефрена распространяется на все многоголосие):

Нотный пример 1

The musical score consists of three staves: Soprano (A. solo), Tenor (T.), and Bass (B.). The time signature starts in 4/2, changes to 9/4, and then back to 4/2. The Soprano part begins with a rest, followed by a melodic line starting in 9/4 with a forte (*f*) dynamic. The Tenor and Bass parts enter with a piano (*p*) dynamic, providing a harmonic foundation. The lyrics are: Soprano: «Бла-го-сло-ви, ду- ше. мо-я Гос - - по - да.»; Tenor: «Бла - го - сло - ви.»; Bass: «Бла - го - сло - ви.»

Отметим, что в «Литургии» также встречается аналогичный фактурный прием, правда, без каких-либо преобразований рефрена. Так, в №13 «Достойно есть» рефрен выражен неконтрастным одноголосным неизменяющимся мотивом в теноре, тесно переплетенным с окружающим многоголосием. В последующем «Отче наш» одноголосный стабильный мотив-рефрен благодаря ритмическому контрасту, напротив, способствует расслоению фактуры (которое отчасти также обуславливается двухорностью).

Другая, не менее интересная разновидность полифонии пластов во «Всенощной» встречается в №4 «Свете тихий» (раздел «Пришедше на запад солнца»). Многоголосная ткань здесь складывается из утолщенной мелодической линии (обиходный напев) и четырехголосной имитации на фоне выдержанного Es в басу. Причем по мере струящегося нисходящего продвижения имитирующих голосов, высвобождающиеся при этом верхние «слои» присоединяются к мелодическому пласту, что является примером *функциональной переменности фактурных слоев* и свидетельствует о *линейно-полифонической* природе данного типа многоголосия.

Зарождение подобного рода фактуры с обособленным имитирующим пластом мы можем наблюдать в №16 «Хвалите Господа с небес» из «Литургии Иоанна Златоуста» (партии сопрано и тенора), причем имитация переходит в бесконечный канон. Существенное отличие здесь – отсутствие мелодического слоя, содержащего обиходный напев; тематизм сплошь имитационно-полифонического плана, то есть представляет собой ряд кратких простейших мотивов, развивающихся по горизонтали – путем повтора или секвенционным поступенным нисходящим движением, по вертикали (точнее, диагонали) – преимущественно имитационно.

Особым разнообразием фактурного «контрапункта» во «Всенощном бдении» отличается наиболее значительный по масштабам №12 «Славословие великое». Подвижность и гибкость фактуры, как следствие функциональной переменности отдельных слоев многоголосной ткани, достаточно ясно ощутима, например, в следующих фрагментах, где постепенное разветвление моноритмической фактуры приводит к многоплановой (от трех- до пятислойной) полифонии пластов:

Нотный пример 2

The musical score is for four voices: Soprano (S.), Alto (A.), Tenor (T.), and Bass (B.). It is in 4/2 time and B-flat major. The lyrics are: "Гос - по - ди, при - бе - жи - ще был / К Те - бе при бе - гох. / жи - ще был / е - си нам". The score features a complex polyphonic texture with overlapping lines. Dynamics include *ppp* (pianissimo) and *p* (piano). The Soprano and Alto parts have a similar melodic line, while the Tenor and Bass parts provide harmonic support and counterpoint. The Alto part includes a vocalization "К Те - бе при бе - гох." with a fermata.

Нотный пример 3

S. це-ли ду-шу мо-ю, я -

A. мя, ис-це-ли ду-шу мо-ю, я-ко со-гре-ших Те-бе.
ми-луй мя, ис-це-ли ду-шу мо-ю,

T. по-ми-луй, ис-це-ли,
по-ми-луй, по-ми-луй мя,

B. по-ми-луй, по-ми-луй, по-ми-луй мя,
по-ми-луй, по-ми-луй, по-ми-луй мя,

III. Полимелодическое письмо, как уже говорилось выше, проявляется как многоголосие (имитационное или неимитационное), мелодические линии в котором, во-первых, неконтрастны, во-вторых, – достаточно автономны, причем независимо от степени тематической общности. Этот тип полифонической фактуры в «Литургии Иоанна Златоуста» только зарождается, возникая эпизодически и притом исключительно в условиях **свободно-вариационной имитационности** (например, в №4 «Во царствии Твоем», разделе «Блаженны вы» это двойная свободная имитация).

Характерным приемом полимелодического письма во «Всенощном бдении» становятся свободные предымитации (см., например, предымитацию в увеличении в нотном примере 1).

Степень свободы имитаций во «Всенощном бдении» колеблется и нередко достигает того предела, когда сохраняется лишь эффект имитации – одновременное вступление тематически несходных голосов с одинаковым текстом (№7 «Взбранной воеводе»). Такой прием можно рассматривать как **текстовую имитацию**.

Вероятно, «раскрепощение» имитации становится одним из естественных стимулов появления **полимелодической вариационности** как своего рода **симультанной имитации**, при условии интонационного родства между отдельными мелодическими линиями, во всяком случае, изобилие примеров свободного имитационного письма в сочетании с симультанным варьированием во «Всенощной», сравнительно с «Литургией Иоанна Златоуста», дает повод так думать. Попутно отметим, что некоторые линии при этом могут быть утолщены аккордовой гармонизацией, как, например, партия сопрано в следующем фрагменте из №9 «Благословен, еси, Господи»:

Нотный пример 4

S. Ан-гельс - кий со - бор

A. Ан-гельс-кий со - бор у - ди-ви - ся, зря Те-бе в мерт вых_вме-нив-ша-ся,

B. *pp*

у - ди - ви - ся, зря Те - бе в мерт - вых вме - нив-ша-ся

смерт-ну-ю же, Спа-се, кре - пость ра-зо-рив-ша, и с со-бо-ю А-да-ма возд-виг - ша,

смерт - ну - ю же кре-пость ра - зо - рив - ша

Помимо имеющейся здесь свободно-вариационной имитации в женском хоре, обратим внимание на симультанную имитацию в увеличении между альтами и тенорами на слова «смертную же, Спасе, крепость».

Однако данный фактурный прием неоднократно встречается во «Всенощной» и вне условий имитации, как целостная полимелодическая ткань (№9 «Благословен, еси, Господи», раздел «Мироносицы жены»).

Подчеркнем, что наиболее типичным случаем полимелодического письма Рахманинова, как уже отмечалось при рассмотрении фактурной полифонии пластов, выступает утолщенное двухголосие (что мы можем наблюдать в приведенном выше примере).

IV. Полифония текста способствует созданию впечатления самостоятельности и независимости мелодических линий и потому является характерным признаком мелосного типа многоголосия. Наиболее наглядное выражение во «Всенощном бдении» она находит в *политекстовости*, реальной или мнимой.

Первый случай особенно интересен. Очевидно, естественнее всего соотнести звучание *неодинакового* текста в различных голосах с использованием приемов «фактурного контрапункта». И действительно, именно в условиях полифонии пластов мы неоднократно встречаем реальную политекстовость не как эпизодическое явление, но как вполне сознательный, устойчивый стилевой прием в анализируемом музыкальном произведении («Благослови, душе моя», см. нотный пример 1, «Свете тихий», «Ныне отпускаеши», «Воскресение Христово видевше», такты 1-10 от конца и т.д.). Пример полифонии текста в неимитационном полимелодическом письме мы находим в №6 «Богородице Дево, радуйся» (такты 14-28).

Особого рассмотрения, на наш взгляд, заслуживает прием своего рода «обратной перспективы» (Флоренский) в композиции текста, создающий ощущение временного сдвига в музыкально-словесном действе, подобно направленности изображения русской иконы на «обратное» восприятие – *от дальнего плана к ближнему*. Именно в такой последовательности (от конца к началу) воспринимаются две строфы текста в тематически контрастных планах звучания в №9 «Благословен, еси, Господи» (раздел «Почто мира с милостивыми слезами»).

Еще одно из необычных проявлений полифонии текста в связи с полифонией пластов – своего рода текстовый *канон* – можно наблюдать в «Славословии

великом» (раздел «На всяк день благословлю Тя»); при этом повторение текста сопровождается обновлением звуковысотной стороны. Приведем схему, где каждая из текстовых строк обозначена отдельной буквой:

Схема 1

Условные обозначения:

А – «На всяк день благословлю Тя»

В – «Сподоби, Господи, в день сей»

С – «Благословен еси, Господи»

Наибольшее распространение во «Всенощном бдении» получил прием *мнимой* политекстовости, когда в различных голосах звучит *один и тот же* текст, но, однако, в разновременном развертывании. Ясно, что подобная композиция текста наилучшим образом соотносится с симультанным многоуровневым тематическим варьированием в условиях полимелодического типа письма, о котором речь шла выше (см. нотный пример 4). Тем не менее в цикле встречается использование данного приема в сочетании с фактурным контрапунктом, как можно видеть в №12 «Славословие великое» (1-32 тт. от конца).

Еще одна разновидность подобного рода полифонии текста – временное расслоение фактуры, сопровождающееся обновлением текста и мелодики (см. нотные примеры 2-3).

Как мы видим, дифференциация многоголосной ткани (от имитации до контрастного сопоставления различных планов) является неизменным спутником политекстовости. Интересно, что в диссертационном исследовании О. Урванцевой эта характерная для «Всенощной» полифония фактуры и текста рассматривается в связи с романтическим подходом к воплощению литургического канона, когда «обособление каждой линии позволяет выделить *канонический*, информативный и *авторский*, эмоциональный пласты» [7, с.16] (курсив наш. – Н.Б.)

V. Выводы.

1. Линеарно-мелодическое начало у Рахманинова не только не противоречит полифоническому, но, напротив, обуславливает собою его специфику как многоголосия *полимелодического* (имитационного или неимитационного), ориентированного на раскрытие индивидуальной выразительности, красоты мелодических линий, составляющих всю музыкальную ткань или же искусно вплетенных в музыкальное целое. Во «Всенощном бдении» и отчасти «Литургии Иоанна Златоуста» мы имеем уникальную возможность наблюдения над различными проявлениями мелосной полифонии Рахманинова в ее, так сказать, концентрированном, свернутом виде, поскольку сознательная опора на стилистику знаменного пения здесь, фактически, выступает в качестве художественного задания [3, с.526] в полном соответствии с мелодической природой дарования композитора (что во многом обусловило новаторство Рахманинова в трактовке литургического канона).

2. Основные разновидности мелодической полифонии, столь наглядно выраженные в духовных сочинениях Рахманинова, такие как *фактурный контрапункт* (полифония пластов) и *полимелодическое письмо* в их тесной связи с *политекстовостью* как в общих чертах, так и в характерных деталях, описанных выше, составляют специфику полифонического мышления Рахманинова, отражая мелосную сущность его стиля в целом.

3. Выявленные типы организации многоголосной ткани в литургических циклах Рахманинова не имеют строго определенной драматургической или семантической нагрузки, в большинстве случаев тесно переплетаясь в пределах одной и той же части, причем отнюдь не только по горизонтали (достаточно вспомнить упомянутый выше фрагмент из №4 «Свете тихий»). Однако в целом несомненно наличие следующей тенденции: появление полифонии пластов, как правило, создает внеличностный, объективированный тон высказывания, усиливая эпический, а порою и драматический эмоциональные модусы, в то время как смена контрапункта фактуры полимелодическим типом письма оставляет впечатление переключения эпического плана в лирико-субъективную, *личностную* сферу музыкальных образов. Анализ рахманиновского творчества с целью выявления

обнаруженных выше закономерностей полифонического многоголосия составляет перспективу дальнейших исследований.

Литература

1. Арутюнова Н. Инструментальная кантиленная мелодика и ее стилевые преломления в русской музыке конца XIX – нач. XX вв.: Чайковский, Танеев, Рахманинов, Скрябин : Автореф. дис...канд. искусствоведения. – Минск, 2001. – 20 с.
2. Асафьев Б. Русская музыка. – Л. : Музыка, 1968. – 324 с.
3. Воспоминания о Рахманинове. – т. 2. – М. : Музыка, 1988. – 666 с.
4. Евдокимова Ю. История полифонии. – Вып. 2А. – М. : Музыка, 1989. – 414 с.
5. Протопопов В. История полифонии. – Вып. 5. – М. : Музыка, 1987. – 319 с.
6. Тамошинская Т. Вокальная лирика Рахманинова в контексте эпохи: Автореф. дис...канд. искусствоведения. – М., 1995. – 22 с.
7. Урванцева О. Проявление авторского начала в канонических жанрах русской духовной музыки рубежа XIX – нач. XX вв. (на примере творчества С. В. Рахманинова) : Автореф. дис...канд. искусствоведения. – Магнитогорск, 1997. – 21 с.